

JURISPRUDENCE

INFLUENCE OF CONCEPTUAL PRINCIPLES OF SOCIAL SCIENCES ON ADMINISTRATIVE AND LEGAL FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE SPHERE OF FOREIGN INVESTMENT IN UKRAINE

Puzanova G.

*Candidate of Law Sciences, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Civil and Labor Law
Odessa National Maritime University,
Odessa, Ukraine*

ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД СУСПІЛЬНИХ НАУК НА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТИВАННЯ В УКРАЇНІ

Пузанова Г.

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри цивільного та трудового права
Одеського національного морського університету,
Одеса, Україна
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7827967>*

Abstract

This article highlights the basic scientific concepts of some humanities and how they influence on administrative and legal formation and implementation of state policy in the sphere of foreign investment in Ukraine. The article shows influence of scientific concepts of economic, political, management science on administrative and legal formation of state investment policy.

There is shown the influence of these concepts on administrative and legal regulation of state investment policy, which was embodied in entrenchment of the basic principles of the Ukrainian Strategic Industries Development Concept. Conceptual principles of administrative and legal regulation lie in state policy in the directions of: balancing of public and private interests; formation and implementation of state policy on the ground of legality; creating of conditions for wider introduction of «conflict-free solution of investment disputes»; ensuring of independence of judges and transparency of judicial procedures in solving of investment disputes.

Анотація

В даній статті висвітлюються основні наукові концепції деяких гуманітарних наук і те, як вони впливають на адміністративно-правове формування та реалізацію державної політики в сфері іноземного інвестування в Україні. В статті показаний вплив наукових концепцій економічної, політологічної, управлінської науки на адміністративно-правове формування державної інвестиційної політики.

Показано вплив названих концепцій на адміністративно-правове регулювання державної інвестиційної політики, який втілюється в закріпленні основних засад в Концепції розвитку стратегічних галузей промисловості України. Концептуальні засади адміністративно-правового регулювання полягають у визначенні державної політики в напрямках: зрівноважування публічних та приватних інтересів; формування та здійснення державної політики на основі законності; формування умов для ширшого запровадження «безконфліктного вирішення інвестиційних спорів»; забезпечення незалежності суддів та прозорості судових процедур при вирішенні інвестиційних спорів.

Keywords: scientific concept, foreign investment, state policy, investment policy, administrative and legal regulation policy in the sphere of foreign investment.

Ключові слова: наукова концепція, іноземне інвестування, державна політика, політика інвестування, адміністративно-правове регулювання політики в сфері іноземного інвестування.

Вступ. Економіка будь якої держави набуває сили та розвитку тільки за умови залучення інвестиційних ресурсів, що дуже важливо для України в сучасних умовах. Часто внутрішні інвестиції є недостатніми для забезпечення необхідного економічного рівня держави. Для вирівнювання стану економіки та приведення її в позитивний стан, як правило, ставиться питання про залучення інозем-

них інвестицій. Залучення іноземних інвестицій вимагає розробки та встановлення спеціального механізму й умов, які відображаються у формуванні державної інвестиційної політики. Для формування ефективної та реально втілювальної політики, необхідно вивчення та врахування сукупності соціальних політичних, економічних факторів, що можуть вплинути на встановлення певного режиму

інвестиційної діяльності. Для вдалого впровадження інвестиційної політики в життя необхідна розробка адміністративно-правового регулювання формування об'єктивної та реальної інвестиційної політики держави, а також вивчення та прогнозування можливих фактичних та майбутніх ризиків для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Актуальність. Функція виявлення об'єктивного змісту в наявних обставинах та явищах, а також прогнозування розвитку явищ та подій здійснюються різними галузями науки. В даному випадку проявляється кореляція між практикою і теоретичними знаннями, які втілюються вченими у наукових концепціях, які надають свої варіанти розвитку майбутнього. Оскільки інвестиції це частина життя держави та суспільства, то їх вивчають різні галузі суспільних наук, а їх наукові результати часто є взаємопроникними. Досягнення різних суспільних наук необхідно враховувати при формуванні інвестиційної політики держави, оскільки інвестиційна політика побудована без наукової основи є неефективною і доволі дорого обходиться і державі, і населенню. В зв'язку із вище вказаним виникла необхідність приділити увагу питанню впливу концепцій суспільних наук на адміністративно-правове регулювання формування державної інвестиційної політики іноземного інвестування.

Разом з тим, за наявності пильної уваги до адміністративно-правових засад регулювання та захисту іноземних інвестицій, питання концептуальних основ наукового підходу до адміністративно-правового формування та реалізації державної політики іноземного інвестування залишається не розкритим. У зв'язку із зазначеним, **метою даної статті** є дослідження впливів концептуальних основ політичної, економічної управлінської науки на адміністративно-правове регулювання державної політики в сфері іноземного інвестування. Відповідно, **завданням** є дослідження доктринальних підходів політологічної, управлінської, економічної, правової наук до питання побудови державної політики в сфері іноземного інвестування.

Методологія дослідження. Для досягнення поставленої мети були застосовані загальнонаукові методи дослідження (діалектичний, аналіз, синтез та структурно-функціональний), а також спеціальні методи (порівняльний, історичний, функціональний). Порівняльний метод дає можливість визначитись із основними тенденціями зміни та формування наукових концепцій, а історичний метод дає можливість відслідкувати зміну концепцій в різних галузях гуманітарних наук у ретроспективі. За допомогою функціонального методу розкриваються фактори, що мають вплив на формування даних концепцій. Даний метод також показує як самі концепції стали факторами впливу формування інвестиційної політики держави.

Стан дослідження. Політологічна наука і наука управління здійснює наукові дослідження цікавлячись перш за все економічними та соціальними вигодами. Економічна наука останній років відстоює позицію модернізації національної еко-

номіки на тлі глобалізаційних процесів. Так, науковці присвячують свої праці розробці окремих Цілій сталого розвитку [1]. З метою забезпечення національних інтересів України щодо сталого розвитку економіки, громадянського суспільства і держави для досягнення зростання рівня та якості життя населення, додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина Указом Президента України "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року" від 30 вересня 2019 року були затверджені головні напрямки діяльності держави [2].

В рамках цього напрямку Є. В. Бичихін досліджує вплив ефективного «...державного регулювання на інвестиційний клімат основних галузей економіки держави, а також участь міжнародних фінансових інституцій у процесах залучення ресурсів та імплементації найкращого світового досвіду» [3, с. 34]. Н. О. Слободенюк обґрунтовує необхідність розробки концептуальних основ удосконалення інвестиційної стратегії розвитку національної економіки та механізмів її реалізації [4]. В.В. Галасюк в своїй роботі «Концептуальні засади трансформації економіки України» доволі детально розглядає концептуальні засади державного регулювання щодо трансформації економіки України в тому числі і з метою поліпшення інвестиційного клімату для залучення іноземних інвестицій в Україну [5].

Іноземні автори говорять про іноземні інвестиції в глобалізаційному аспекті і їх впливи на різні галузі економіки, а також на права держави та окремих осіб. Так, Прем Сикка досліджує питання впливів залучення іноземних інвестицій у економіку окремих держав і обмеження прав людини, які встановлюють транснаціональні корпорації для держави, яка приймає такі інвестиції [6]. Аксель Дрехер доводить у своїй праці, що іноземні інвестиції вбудовані в глобалізаційні економічні потоки найбільш позитивно впливають на зростання національних економік, на відміну від соціальної та політичної інтеграції [7].

Наукові дослідження іноземних інвестицій в правовій сфері є доволі багаточисленними. Так само, доволі часто автори звертаються до питання вивчення адміністративно-правових засад (основ, принципів): державного регулювання іноземного інвестування [8]; залучення іноземних інвестицій в Україну [9]; інвестиційної діяльності в Україні [10]; скринінгу інвестицій в об'єкти критичної інфраструктури [11]; адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні [12]; реалізації державної політики щодо забезпечення державної безпеки [13] та інші. Окремі питання адміністративно-правового регулювання іноземних інвестицій досліджував в своїй роботі «Адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах» В. Б. Крикун [14].

Виклад основного матеріалу. Для розробки та встановлення ефективного адміністративно-правового регулювання іноземного інвестування необхідно сформувати сильну та обґрунтовану державну політику. Сильною та ефективною державну

політику робить всебічне вивчення питання та наукові методи формування та реалізації державної політики. Всебічне вивчення та наукове обґрунтування починається із дослідження наявних наукових розробок не тільки правової науки, але й результатів інших суспільних наук, які можуть дати економічне, політичне та управлінське підґрунтя для успішного формування та реалізації інвестиційної політики держави. Названі сфери дають доволі багато об'єктивного наукового матеріалу щодо основних наукових концепцій, які впливають на формування та реалізацію державної політики взагалі та в сфері іноземного інвестування, зокрема.

Концептуальні підходи деяких суспільних наук до вивчення інвестиційної сфери.

Наукові концепції політологічної науки. Під впливом глобалізаційних процесів, на зміну ідеї централізованої держави на політичну сцену приходять концепції «мережевої держави» [15]. Під останньою розуміють, сукупність державних і недержавних інтегрованих акторів, що створює єдине джерело суспільної та політичної влади. Вони діють на основі спільного інтересу, ресурсної залежності, неформальних відносин, наявності особливої культури консенсусу для досягнення суспільно вигідного компромісу. В даній концепції напрямки розбудови регулювання іноземних інвестицій мають розглядатись виходячи із таких засад: державні інститути мають будувати свою діяльність виходячи із рівноправності, тісної взаємозалежності обміну ресурсами із іншими громадськими та приватними структурами, які залучаються для прийняття політичних рішень, які в свою чергу мають задовольняти всі сторони колективних дій. Причому застосування таких концептуальних засад віддається на місцевий рівень, де управлінські впливи мають досягати найбільших конкретних результатів. [16].

Виходячи із змісту нових наукових тенденцій, можна припустити, що науковці ведуть розмову про врахування при розробці адміністративно-правове регулювання формування та реалізації інвестиційної політики такі впливи політичної системи, які на практиці проявляються у: 1) боротьбі окремих політичних груп та суспільства за відстоювання власних інтересів; 2) різниці вихідних умов, що забезпечують іноземним та вітчизняним інвесторам основу для співробітництва на внутрішньодержавних та світових інвестиційних ринках; 3) намаганні існуючої політичної влади встановлення пільгових умов для розвитку тих галузевих господарських комплексів та регіонів, які знаходяться в радіусі їх соціально-політичних інтересів; 4) відсутності безперервності, коли представники однієї політичної сили продовжують курс своїх попередників, тобто недотримання довгострокової стратегії (за її наявності) розвитку держави; 5) зміні політичної тактики в зв'язку із постійною зміною економічної ситуації в державі та світі; 6) в наявності чи відсутності політичної волі та професіоналізму влади; 7) інші [16].

Наукові концепції економічної науки в інвестиційній державній політиці. Концептуальні основи адміністративного регулювання іноземних інвестицій в Україні є частиною економічного курсу держави. Економічний розвиток держави залежить від її економічної «спеціалізації» на міжнародних ринках. Остання формується шляхом розробки економічної політики держави. Вона може бути двох напрямків: 1) експортно-сировинна; 2) виробничо-інноваційна. Останній напрямок вважається ефективним і перспективним як для економіки держави, так і для всіх інших сфер її життєдіяльності [17, 18]. Відповідно до цього, на сьогодні в наукових колах починає переважати думка про те, що для зростання економіки України необхідно відмовитись від стабілізаційного курсу економічної політики і має бути прийнятий виробничо-інноваційний напрямок регулювання економічної політики [19, 20]. Відтак, необхідно здійснити перехід до модернізації економічного курсу України шляхом підвищення складності економіки та наповнення її високоякісними видами діяльності.

Перехід до модернізації економічної політики потребує перегляду монетарної та митно-тарифної політики України на основі застосування принципу наскрізного регулювання із врахуванням взаємозв'язку декількох економічних сфер. Так, Україна має ініціювати міжнародні переговори на предмет підняття рівня як пов'язаних, так і діючих ставок ввізних мит, таким чином скористатись механізмами перегляду тарифних зобов'язань в СОТ. Крім того, монетарна політика держави має бути спрямована на збереження довіри до банківської системи та переорієнтація на відновлення доступного кредитування, а не відстоювання механізму «дорогих» грошей. Водночас мають бути застосовані фінансові каталізатори структурної модернізації в тому числі, шляхом створення інститутів державної підтримки, що втілюються у банки розвитку чи експортно-кредитні агентства, тощо. Крім того, основними напрямками для розвитку іноземних інвестицій в Україні вбачається запровадження податкових та митних стимулів трансформаційних зрушень в економіці через встановлення вільних економічних зон та запровадження індустріально-технологічних парків [21, с. 118].

Найбільш загальними впливами, які потрібно врахувати при науковому дослідженні формування державної політики адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності представники економічної науки вважають: 1) необхідність вбудовування інвестиційної політики в систему інших державних цілей та пріоритетів; 2) не завжди коректне формування мети, що має виходити не тільки із інтересів груп із особливими інтересами, але й бути бажаними для більшості соціальних груп населення; 3) зневага до наукової обґрунтованості практичної потреби та її мети; 4) часткова або повна відсутність публічності, передбачуваності та послідовності державної інвестиційної політики; 5) не завжди вдале формування ефектив-

ного механізму координування діяльності учасників інвестиційної політики з приводу її реалізації; б) інші [22, с. 64].

Концептуальні напрямки науки державного управління в сфері інвестування. Дональд Кетле говорить про концепцію ринкового управління, яка є прийнятною для всіх рівнів державного управління [23]. Так, основою для визначення ефективності роботи державних службовців є такий порядок організації роботи, наче б вони були учасниками вільного ринку, а структура організації державного управління відповідно має бути побудована аналогічно структурі бізнесу. Основні характеристики такого концептуального напрямку управління є: орієнтування на результати при ухваленні управлінських рішень; скорочення управлінських витрат; орієнтація на конкурентність і систему короткотермінових контрактів; децентралізація управлінського сектора; зменшення сфери управлінського контролю (децентралізація) [24]. Стефан Осборн також підтримав зменшення кількості державного апарату із одночасним підвищенням ефективності його роботи. На цій основі він виводить декілька концептуальних напрямків державного управління на центральному і місцевому рівнях, які полягають в тому, що державне управління має базуватись на тому щоб: здійснювати партнерство між державним і приватним сектором; надавати послуги громадськості; підвищувати ефективність державного управління за рахунок удосконалення механізмів звітування і моніторингу [25, с. 128].

Управлінська наука на сьогодні має такі впливи на формування та реалізацію державної інвестиційної політики, що вже знайшли відображення в її адміністративно-правовому регулюванні: 1) наявність в законодавстві норм про контроль використання державних коштів та коштів місцевих бюджетів, під час реалізації запланованих проектів; 2) децентралізація управління інвестиційними процесами із наявністю задіяння дерегуляції інвестиційних процесів і передання їх реалізації приватним компаніям та фізичним особам із збереженням державних гарантій захисту; 3) здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації інвестиційної політики держави, здійснення корегування заходів у разі відхилення від зазначеної програми або неотримання очікуваних ефектів від її впровадження; 4) гармонізація взаємодії між органами державної влади та місцевого самоврядування; 5) підключення широкої участі громадськості в адміністративно-правовому регулюванні, що втілюється в транспарентності всіх стадій інвестиційного процесу (розробка, затвердження, фінансування, контроль за фінансуванням, реалізація, контроль за реалізацією, звіт) цільових інвестиційних програм і стає дієвим бар'єром для корупційних діянь; 5) та інші [26, с. 68].

Правові концептуальні засади інвестиційної політики, що сформувався під впливом концепцій суспільних наук. Як було показано вище, наукові досягнення деяких інших суспільних наук в свій сукупності здійснюють основний вплив на

формування концептуальних підходів адміністративно-правового формування та реалізації державної інвестиційної політики та державної політики іноземного інвестування, задають основні орієнтири та напрямки розвитку інвестиційної діяльності, а також визначають цілі, завдання, методи правового регулювання, закріплюють правові категорії і поняття [26, с. 69].

Висновки. Аналіз сучасних наукових тенденцій в адміністративно-правовій науці дозволяє констатувати той факт, що в наукових дослідженнях переважають такі наукові концепції: концепт урівноважування публічних та приватних інтересів у суспільстві, тобто адміністративно-правове регулювання інвестиційних відносин, має бути гармонійним і до реалізації державних, і приватних інтересів фізичних та юридичних осіб; 2) формування і реалізації державної інвестиційної політики має підпорядковуватись принципу законності, оскільки процес формування політики і її реалізації повинен підпорядковуватись нормативній концепції праворозуміння; 3) концепт ефективної і незалежної судової гілки влади за рахунок забезпечення незалежності суддів, передбачуваних і прозорих судових процедур та ефективного виконання судових рішень [27]; 4) включення концепції «безконфліктного вирішення спорів» підштовхування конфліктуючих сторін до самостійного вирішення правового спору через задіяння альтернативних механізмів вирішення спорів (третейські суди, медіацію, примирення, переговори [28].

Таким чином, виходячи із вище викладеного можна констатувати наявність впливу наукових концепцій політологічної, економічної науки та науки державного управління на становлення та розвиток наукових поглядів в адміністративно-правовій науці у питанні правового регулювання та формування державної інвестиційної політики. Вивчення ролі та змістів економічних, політичних, управлінських впливів, в своїй сукупності, на наш погляд дадуть об'єктивну можливість сформулювати ефективне адміністративно-правове регулювання формування та реалізації інвестиційної політики в Україні. В даному дослідженні сформульовано авторський підхід до значення наукових концепцій деяких суспільних наук та їх вплив на адміністративно-правове формування та реалізацію державної політики у сфері іноземного інвестування, що потребує подальшого дослідження.

Список літератури:

1. Цілі сталого розвитку: Україна : нац. доповідь / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. 2017. URL: <http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytkutysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku>
2. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: указ Президента України від 30 вересня 2019 р. Офіційний вісник України. 2019. № 79. Ст. 2712.

3. Бичихін С. В. Концептуальні засади інституційного забезпечення розвитку “зеленої економіки” в Україні. Наукові праці НДФІ. 2018. № 4 (85). http://npndfi.org.ua/docs/NP_18_04_030_uk.pdf
4. Слободенюк Н.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ. Економіка та держава. 2017. № 5. С. 85-88.
5. Галасюк В. В. Концептуальні засади трансформації економіки України: монографія. Київ: Національна академія управління, 2019. 188 с.
6. Sikka P. Accounting for human rights: The challenge of globalization and foreign investment agreements. *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 22. Is.8. 2011. P. 811-827.
7. Axel Dreher. Does globalization affect growth? Evidence from a new index of globalization. *Applied Economics*. Vol. 38. Iss. 10. 2006.
8. Світлична, Ю. О. Адміністративно-правові засади державного регулювання іноземного інвестування в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2017. 39 с. <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3024>
9. Федоров, Г. О. Адміністративно-правові засади іноземного інвестування в Україні. Право та державне управління. 2019. № 2 (85). <http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5789>
10. Разіна Т. І. Адміністративно-правові засади інвестиційної діяльності в Україні. Право і суспільство. 2019. № 5 (ч. 2). С. 79-86. http://pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2019/5_2019/part_2/15.pdf
11. Теленик С. Адміністративно-правові основи скринінгу інвестицій в об'єкти критичної інфраструктури. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 9. DOI <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.9.22>
12. Фесенко О. М. Принципи адміністративно-правового захисту інвестицій в Україні. Правова позиція. 2020. № 2 (27). С. 66 - 73
13. Кошиков Д. О. Адміністративно-правові засади реалізації державної політики у сфері забезпечення економічної безпеки держави : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2021. 485 с. <https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/82907>
14. Крикун В. Б Адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових умовах. Дис. докт. юрид. наук. 12.00.07. Одеський держ. Універ. внутріш. справ. Одеса, 2019. 463 с.
15. Rhodes R.A. Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham; Philadelphia: Open University Press, 1997. 235 p.
16. Надолішній П. Концепція демократичного урядування: сутність та проблеми формування та реалізації. Актуальні проблеми державного управління. Збірник наук. Праць. Вип. 2 (30). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. С. 46-55.
17. Кораблінова І. А., Кульбацька Н. М.. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІТ-РИНКУ УКРАЇНИ. Ефективна економіка. 2017. № 12. <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5997>
18. Гарматій Н., Федішин І. Динаміка та перспективи розвитку машинобудування в Україні. Галицький економічний вісник. 2019. № 2 (57). <http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/27978>
19. Презентація Концепції розвитку стратегічних галузей промисловості України. Український інститут майбутнього. 12 жовтня 2021. <https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3331004-prezentacia-koncepcii-rozvitku-strategicnih-galuzej-promislovosti-ukraini.html>
20. Презентація Концепції розвитку стратегічних галузей промисловості України. Федерація роботодавців України. <https://www.youtube.com/watch?v=1ZUkttlQGQM>
21. Галасюк В.В. Концептуальні засади трансформації економіки України: монографія. Київ: Національна академія управління, 2019. 188 с.
22. Дребот Н. Інвестиційна стратегія підприємств: засади та особливості її формування в сучасних умовах. Регіональна економіка. 2000. С. 63-69.
23. Kettl D. The Global Public Management Revolution: A Report on the Transformation of Governance Paperback. Washington: Brooking Institution Press, 2005. 112 с.
24. Решота О. А., Решота В. В. Основні концепції реформування державного управління США та Європейського Союзу. Державне врядування. 2010 № 6. <https://science.lpnu.ua/uk/dg/vsi-vypusky/vypusk-6-2010/osnovni-koncepciyi-reformuvannya-derzhavnogo-upravlinnya-ssha-ta>
25. Osborne S. The New Public Governance?: Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. London and New York: Taylor & Francis Group. 2010. 448 с. <http://blog.ub.ac.id/irfan11/files/2013/02/The-New-Public-Governance-oleh-Sтивен-P.-Osborne.pdf>
26. Фесенко О. М. ПРИНЦИПИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ. Правова позиція. № 2 (27), 2020. <http://212.1.86.13/jspui/bitstream/123456789/4047/1/11%20%20d0%9e.%20%20d0%9c.%20%20a4%20%20b5%20%20d1%20%20b5%20%20bd%20%20ba%20%20be.pdf>
27. Gordon, K., J. Pohl and M. Bouchard (2014), «Investment Treaty Law, Sustainable Development and Responsible Business Conduct: A Fact Finding Survey», OECD Working Papers on International Investment, № 2014/01, OECD Publishing, Paris. URL: <https://www.oecd-ilibrary.org/content/paper/5jz0xvqx1zlt-en>.
28. Pohl, J., K. Mashigo and A. Nohen (2012), «Dispute Settlement Provisions in International Investment Agreements: A Large Sample Survey», OECD Working Papers on International Investment, No. 2012/02, OECD Publishing, Paris. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2187254.